

PEDOGOG MAQOMI TO‘G‘RISIDAGI QONUNNING AMALIY HAYOTGA TATBIQ ETISHDAGI DOLZARBLIK MASALASI

Zulxumor Hajiyeva

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san’at fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 1-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2023-yil 29-sentabrda ma’qullangan “Pedagog maqomi” to‘g‘risidagi qonunda belgilangan qonunlar jamiyat hayotidagi amaliy ahamiyati va pedagoglarimizning ushbu qonunga munosabati qandayligi haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, bugun ushbu qonun doirasida qanday islohotlar amalga oshirilayotgani haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, Qonunchilik palatasi, Senat, ta’lim-tarbiya, pedagog, murabbiy, uzluksiz ta’lim, qonuniy vakillik.

Annotation: this article reflects on the practical significance of the laws in the life of society and what is the attitude of our pedoggers towards this qununun, which was approved by the Senate on August 1, 2023, on September 29, 2023. It also describes today what reforms are being implemented within the framework of this law.

Keywords: New Uzbekistan, legislative chamber, Senate, Education, pedogee, coach, continuing education, legal representation

Аннотация: В этой статье рассматривается практическое значение законов, установленных законом О статусе педагога, который был принят Законодательным собранием 1 августа 2023 года и одобрен Сенатом 29 сентября 2023 года, в жизни общества и как наши педагоги относятся к этому закону. Также сегодня было рассказано о том, какие реформы проводятся в рамках этого закона.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, законодательная палата, Сенат, образование, воспитание, педагог, тренер, непрерывное образование, юридическое представительство

Jamiyat hayotida bugun amalga oshirilayotgan islohotlar va rejalashtirilgan strategiyalarning hammasi inson omili uchun xizmat qiladi. Hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyatiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, har bir jabhada qator yangiliklar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta’lim sohasi ushbu

islohotlarning yetakchisi hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya bo'lmagan joyda yuksalish, rivojlanish va taraqqiyot bo'lmaydi. Ta'lim-tarbiya jamiyatning ilm-marifatini belgilab beruvchi asosiy mezon hisoblanadi. Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi", degan ezgu g'oyasi hamda uzluksiz ta'lim tizimida ishlayotgan murabbiylar, pedagoglar, professor-o'qituvchilar, umuman, ziyolilar yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni sifatida ko'rilayotgani buning yaqqol ifodasidir."⁵ "Pedagog maqomi" to'g'risidagi qonun 21-moddadan iborat bo'lib, pedagoglarning huquq va majburiyatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi ko'zda tutilgan. Ushbu qonunning 1-moddasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, "Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi."-deb ta'kidlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu qonun xalqaro shartnomasida asosida tartibga solinishi belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki 3-moddasida pedagogning huquqlari, sha'ni, qadr-qimmat va ishchanlik obro'si davlat himoyasi ostida ekanligiga alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan tarafi hisoblanadi. Yana shuningdek, bugungi kunda pedagog kim degan savolga javob sifatida huquqiy javob beradigan bo'lsak, pedagog bu - ta'lim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ta'lim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi hamda tegishli ma'lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan jismoniy shaxsdir. Pedagoglarimiz uchun yaratilgan sharoitlar juda katta imkoniyatlar eshigini ochdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, pedagoglarning kasbiy faoliyatiga aralashish, ularning faoliyatini to'g'ridan-to'g'ri asossiz tekshirish, o'z xizmat majburiyatlariga to'sqinlik qilish va eng quvonarlisi ularni majburiy mehnatga jalb qilish ishlari ta'qiqlanadigan bo'ldi. Avvallari e'tibor qaratadigan bo'lsak, pedagoglarni kuz mavsumi kelishi bilan paxta yig'im-terimiga jalb qilish boshlanardi. Pedagogga maktabda darsdan keyin navbatchilik qilishi majburiyati ham qo'yilgan edi. Lekin ushbu qonunda belgilangan tartibda ushbu majburiyatlar olib tashlandi va quyidagi holatlar yuzaga kelsa qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Ushbu qonunda ta'qiqlangan jarayonlar bilan birga pedagog quyidagi huquqlarga ega: zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, o'qitish va tarbiya vositalarini hamda usullarini erkin tanlash va ulardan foydalanish; belgilangan tartibda mualliflik dasturlarini va o'qitish

⁵<https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya--kelajak-xazinasipedagogika-oliy-talim-muassasalari-uning-drayveridir>

uslubiyatini ishlab chiqish va joriy etish, ijodiy faollik ko'rsatish, shuningdek tegishli o'quv fanlari, kurslari va modullaridan foydalanish; kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishini talab qilish; o'quv, ilmiy va uslubiy yo'nalishlardagi davlat axborot-resurs hamda axborot-kutubxona markazlarining xizmatlaridan bepul foydalanish; davlat ta'lim standartlarini, davlat ta'lim talablarini, malaka talablarini, o'quv rejalari va o'quv dasturlarini ishlab chiqish jarayonida ishtirok etish; ilmiy, ilmiy-tadqiqot va ijodiy faoliyatni amalga oshirish, tajriba-sinov faoliyatida ishtirok etish, innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etish; qonunchilik hujjatlariga muvofiq ijodiy ta'til olish; ta'lim tashkilotini boshqarishda, shuningdek ta'lim tashkilotining faoliyati bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishda ishtirok etish; o'z kasbiy huquqlarini va manfaatlarini ifoda etish hamda himoya qilish uchun pedagoglarning jamoat birlashmalariga birlashish va ularda ishtirok etish; o'z kasbiy faoliyatiga g'ayriqonuniy ravishda aralashuvdan himoyalani; pedagogik faoliyati davomida o'ziga birlashtirilgan sinfdagi (guruhdagi, kursdagi) ta'lim oluvchilarning bilimini mustaqil baholash; ta'lim oluvchilar va ularning ota-onalari (qonuniy vakillari) tomonidan pedagogning kasbiga hurmat bilan munosabatda bo'lishni talab qilish; davlat sog'liqni saqlash muassasalarida majburiy tibbiy ko'rikdan bepul o'tish (davlat ta'lim tashkilotlari uchun); ta'lim oluvchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda ishtirok etish.⁶

Pedagog maqomi to'g'risidagi qonun pedagoglarimiz uchun yaratilgan imkoniyatlar bugungi kun uchun yoshlarimizni bilimli, yetuk va mustaqil fikrlay olish qobiliyatini shakllantira oladigan darajada ta'lim-tarbiya berish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Bir so'z bilan aytganda, qonunni amaliyotga tatbiq etish masalalari keng jamoatchilik ahamiyatiga ega bo'lib, qonunning ijrosi bo'yicha targ'ibot ishlari yo'lga qo'yilgan. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining ta'lim-tarbiyaga qaratilgan nutqida: "Biz ustozni otaday ulug' deb bilgan, doimo ardoqlagan ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o'qituvchi, muallim deganda o'zim uchun eng aziz va hurmatli bo'lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta'lim berib, mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalagan, – dedi davlat rahbari yig'ilish avvalida. – Bugungi kunda O'zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko'makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir."⁷ Targ'ibot ishlarida asosan pedagogning avvalgiga nisbatan obro'si baland kasb sifatida ko'rilishi, farzandlarimizga ta'lim-

⁶ <https://lex.uz/docs/-6786401>

⁷ <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya-tizimi-taraqqiyotning-yangi-bosqichi-muhokama-qilindi>

tarbiya berish asosan ularning qo‘lida ekanligini anglab yetishimiz darkor. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda zamonaviy fikrlaydigan, o‘z metodiga ega pedogoglarimiz zarurat kundan kunga ortib bormoqda. Xususan, ushbu qonunda pedogog o‘z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni to‘liq anglab yetishi va ularni amaliyotga tatbiq etishi zarur. Ya’ni pedogog ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarini sha’ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro‘sinini xurmat qilishi; o‘quv jarayonida ta’limni davlat standartlariga muvofiq sifatli o‘tkazishi; voyaga yetmagan ta’lim oluvchilar bilan ta’lim-tarbiya ishlarini ularning ota-onasi yoki boshqa qonuniy vakillari bilan hamkorlikda olib borishi kabi yana bir nechta majburiyatlarga ega. Bugun pedogoglar uchun yaratilgan imkoniyatlar judayam ko‘p. Yana bir quvonarli jihati pedogoglarni rag‘batlantirish masalasidir. Rag‘batlantirish ham mazkur qonunning 13-moddasida o‘z aksini topgan. Undan tashqari pedogogik faoliyat bilan shug‘ullanish borasida cheklovlar esa 15-moddada aks etganligini ko‘rishimiz mumkin: qonuniy kuchga kirgan sud hukmiga muvofiq pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum etilgan shaxslar; qonunchilikda belgilangan tartibda sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar; pedagogik faoliyatni amalga oshirishga to‘sqinlik qiladigan kasalliklari bo‘lgan shaxslar; psixiatriya yoki narkologiya muassasalarida hisobda turgan shaxslar; qasddan sodir etilgan jinoyat uchun ilgari sudlangan shaxslarni pedagogik faoliyat bilan bog‘liq lavozimlarga qabul qilish man etiladi.⁸ Pedogogik faoliyatni amalga oshirishda ushbu cheklovlarga ega shaxslar pedogog maqomiga ega bo‘lolmasligi qonuniy tartibda belgilangan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yoshlarimizni mard va oliyjanob qilib tarbiyalash, Yangi O‘zbekistonga yangicha fikrlaydigan, o‘z ishining fidoisi bo‘lgan pedogoglarimizni huquqlarini himoya qilishda ushbu qonun ahamiyati judayam katta. Ushbu qonunni har birimiz targ‘ib qilishimiz, xalqimizga yetkazishimiz darkor. Bola tarbiyasida uni kelajakda buyuk inson bo‘lib yetishishida pedogoglarning o‘rnini anglagan holda targ‘ibot ishlariga o‘z hissamizni qo‘shishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.

⁸ <https://lex.uz/docs/-6786401>

2. O‘.M. Asqarova, M. Xayitboyev, M.S. Nishonov. Pedagogika (darslik) Toshkent “Talqin”. 2008. 42-51-b.
3. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya--kelajak-xazinasipedagogika-oliy-talim-muassasalari-uning-drayveridir>
4. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya-tizimi-taraqqiyotning-yangi-bosqichi-muhokama-qilindi>
5. <https://lex.uz/docs/-6786401>